

EXTRACTION OF DRY EXTRACT FROM POMEGRANATE PEEL AND ITS COMPARATIVE ANALYSIS

Olomov Nemat Kayumovich

Tashkent Pharmaceutical Institute

Faculty of Advanced Training and Retraining of Pharmacists,
Department of Pharmacognosy and Drug Standardization doctor of
pharmaceutical sciences, professor, Tashkent city

Masharipova Risolat Rozimovna

Assistant of the Department of Organization of Pharmaceutical Work of
the Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent city.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11386575>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

Plant raw material,
extraction, extract,
extractant, extractive
substance, percolation, dry
residue, dry extract, tannin,
Ethyl alcohol.

ABSTRACT

A traditional method - percolation method - was used to obtain dry extract from local pomegranate peel. Pomegranate peel with a fineness of raw material in the range of 2-5 mm and 40% ethyl alcohol as a solvent were considered appropriate. The technological properties of the obtained extract were studied. The effect of the extractant on the yield of extractives was studied. The separator was percolated with 40% ethyl alcohol and ground raw materials in a ratio of 1:1. Factors influencing the dry extract process were studied. A comparative analysis of drying methods for obtaining dry extract was carried out and the Purkab dryer was found to be appropriate.

АНОР МЕВАСИ ПЎСТЛОҒИДАН ҚУРУҚ ЭКСТРАКТ АЖРАТИБ ОЛИШ ВА УНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Олимов НEMAT Қаяумович

Тошкент фармацевтика институти Фармацевтлар малакасини ошириш ва қайта
тайёрлаш факультети, Фармакогнозия ва дори воситаларини стандартлаш кафедраси
фарм.ф.д., профессори, Тошкент ш.

Машарипова Рисолат Рўзимовна

Тошкент фармацевтика институти фармацевтика ишини ташкил қилиш кафедраси
ассистенти, Тошкент ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11386575>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2024

Accepted: 28th May 2024

Online: 29th May 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Маҳаллий анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олишда анъанавий усул – перкаляция усулидан фойдаланилди. Хом ашёнинг майдалиқ даражаси 2-5 мм

Ўсимлик хом ашёси, экстракция, экстракт, экстрагент, экстрактив модда, перкаляция, қуруқ қолдиқ, қуруқ экстракт, танин, Этил спирт.

оралиғида бўлган анор меваси пўстлоғи ва эритувчи сифатида 40% ли этил спирти мақсадга мувофиқ деб топилди. Олинган экстрактнинг технологик хоссалари ўрганиб чиқилди. Экстрактив моддалар унумига экстрагентнинг таъсири ўрганилди. Ажратувчи 40% ли этил спирти ва майдаланган хомашё 1:1 нисбатда перкаляция қилинди. Қуруқ экстракт олиш жараёнига таъсир кўрсатувчи омиллар ўрганилди. Қуруқ экстракт олишда қуриштиш усуллариининг қиёсий таҳлили олиб борилди ва Пуркаб қуриштигич мақсадга мувофиқ деб топилди.

Ҳозирги кунда дунё миқёсида ўсимлик хомашёлар асосида юқори самарадорликга эга бўлган безарар дори шакларини яратиш, қуруқ экстракт олиш ва технологиясининг замановий усуллариини яратиш, ишлаб чиқаришга жорий этган ҳолда маҳаллийлаштириш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Маҳаллий анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олиш учун мўтадил таркиб танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш.

НАТИЖАЛАР: Маҳаллий анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олишда анъанавий усул – перкаляция усулидан фойдаланилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Тадқиқотларимизда майдалиқ даражаси 2-5 мм оралиғида бўлган анор меваси пўстлоғидан олинди ва эритувчи сифатида турли хил қувватли этил спирти ва сув танлаб олинди. Олинган экстрактнинг технологик хоссалари ўрганиб чиқилди. Экстрактив моддалар унумига экстрагентнинг таъсири ўрганилди. Ажратувчи сифатида сув ва 40%, 50%, 70%, 96% ли этил спиртлари ва майдаланган хомашё 1:1 нисбатда перкаляция усулида олинди.[1,2].

1-жадвал

Анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олиш жараёнига таъсир кўрсатувчи омилларни ўрганиш натижалари

Ўрганилган омиллар	Олинган натижалар		
	Ташқи кўриниш	Қуруқ қолдиқ	Таркибидаги танинлар миқдори, %
Хомашёни майдалиқ даражаси, мм			
2,0	Тўқ жигарранг ўзига		31,8
3,0	хос ҳидли ажратма		41,6
4,0			49,8
5,0			29,9
Экстрагент этил спирти (%) концентрацияси			
40	Тўқ жигарранг ўзига хос ҳидли ажратма	2,95	51,2

50	Тўқ жигарранг ўзига хос ҳидли ажратма	2,75	49,1
70	Оч сариқ-жигар рангли ўзиган хос хидли ажратма	2,05	32,8
96	Оч сариқ рангли ўзиган хос хидли ажратма	0.40	6.5
Сув(90°C)	Тўқ жигарранг ўзига хос ҳидли ажратма	2.85	49,7
Хомашё ва экстрагент (40%) нисбати			
1:1	Тўқ жигарранг ўзига хос ҳидли ажратма	4,6	51,2
1:2		3,0	33,26
1:3		2.1	20,85
Экстракция умумий вақти, соат			
1	Тўқ жигарранг ўзига хос ҳидли ажратма	1,25	25,4
4		3,15	51,2
6		2,98	27,9

Биринчи наъмунада 500гр майдаланган (2-5мм) хом ашё ва тозаланган сув 1:1 нисбатда олиниб қайнатилган ҳолда экстракция қилинди:

Биринчи қуйиб олишда 2л;

Иккинчи қуйиб олишда 1.5л;

Учунчи қуйиб олишда 1.5л

Жами йиғиб олинган экстракт 5л ни ташкил қилди ва тиндириш учун қолдирилди. Белгиланган муддатдан сунг экстракт филтёрлаб бегона моддалардан тозаланди. Тозалаб олинган экстракт вакуум буғлатгич ускунасида қуюлтирилиб 1.5л куюқ экстракт олинди. Олинган куюқ экстракт аввал вакуум қуритгич жавонида қуритилганда ёпишқоқ, гигроскопик масса олинди. Кейин пуркаб қуритиш ускунасида (кириш харорати 165°C, чиқиш харорати 70°C) қуритилганда оптимал хоссага эга субстанция массаси олинди. Бунда 15.9гр субстанция, унинг чиқиш унуми 3.2% хом ашёга нисбатан қуруқ экстракт олинди.[3]

Қолган наъмуналарда қуритилган анор меваси пўстлоғидан 500гр майдаланган (2-5мм) хом ашё ва этил спиртининг турли хил 96%, 70%, 50%, 40% ли эритмалари 1:1 нисбатда олиниб. Хом ашё идишга солиниб устидан ажратувчи қуйилиб оғзи ёпилган ҳолда 4-6 соат бўктириш учун қолдирилди. Кейин перкаляторга жойланиб ажратувчи ёрдамида “ойнасимон юза” ҳосил қилиниб ажратма рансизлангунча перкаляция

қилинди. Сўнгра йиғиб олинган экстрактларни бегона моддалардан тозалаш мақсадида хона ҳароратда 2-3 кунга тиндириш учун қолдирилди ва белгиланган муддат ўтгандан сўнг филтёр орқали ўтказилди.[1,2]

Иккинчи наъмуна 96% этил спирти билан перкаляция қилиб олинган, бегона моддалардан тозаланган 5л экстракт вакуум буғлатгич ускунасида қуюлтирилди, бунда 0.25л қуюқ экстракт олинди. Олинган қуюқ экстрактнинг бир қисми аввал вакуум қуритгич шкафида қуритилганда масса яхши қуримаслик ҳолати кузатилди. Қолган бир қисми пуркаб қуритиш ускунасида (кириш ҳарорати 170°C, чиқиш ҳарорати 80°C) қуритилиб оптимал қуруқ экстракт массаси олинди. Бунда ҳосил булган масса 2.1гр, чиқиш унуми 0.42% хом ашё массасига нисбатан қуруқ экстракт олинди.

Учинчи наъмуна 70% этил спирти билан перкаляция қилиб олинган ва бегона моддалардан тозаланган 5л экстракт вакуум қуритгич ускунасида қуюлтирилди, бунда 0.5л қуюқ экстракт олинди. Кейин пуркаб қуритиш ускунасида (кириш ҳарорати 170°C, чиқиш ҳарорати 80°C) қуритилиб оптимал қуруқ экстракт массаси олинди. Бунда ҳосил булган масса 2.9гр, чиқиш унуми 0.52% хом ашё массасига нисбатан қуруқ экстракт олинди.

Тўртинчи наъмуна 50% этил спирти билан экстракция қилиб олинган ва бегона моддалардан тозаланган 5.5л экстракт вакуум буғлатгич ускунасида қуюлтирилди, бунда 1.5л қуюқ экстракт олинди. Кейин пуркаб қуритиш ускунасида (кириш ҳарорати 170°C, чиқиш ҳарорати 80°C) қуритилиб оптимал қуруқ экстракт массаси олинди. Бунда ҳосил булган масса 19.5гр, чиқиш унуми 3.9% хом ашё массасига нисбатан қуруқ экстракт олинди.

Бешинчи наъмуна 40% этил спирти билан экстракция қилиб олинган ва ёт моддалардан тозаланган 5.5л экстракт вакуум буғлатгич ускунасида қуюлтирилди, бунда 1.5л қуюқ экстракт олинди. Кейин пуркаб қуритиш ускунасида (кириш ҳарорати 170°C, чиқиш ҳарорати 80°C) қуритилиб оптимал қуруқ экстракт массаси олинди. Бунда ҳосил бўлган масса 25.5гр, чиқиш унуми 5.1% хом ашё массасига нисбатан қуруқ экстракт олинди.[4,5]

2-жадвал

Анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олишда қуритиш усулларининг қиёсий таҳлили

Хусусиятлари	Кўрсаткичлар	
	Вакуумли қуритгич шкафи	Пуркаб қуритгич
Ташқи кўриниши	Нордон таъмли, тўқ жигар рангли ёпишқоқ гигроскопик масса	Нордон таъмли, жигар рангли сочилувчан кукун
Намлиги,%	19,89	6,22
Қуритишга кетган вақт	5 соат	2 соат

3-жадвал

Турли хил ажратувчиларда олинган қуруқ экстрактнинг қиёсий таҳлили

№	Олинган хом ашё номи ва миқдори	Танланган эритувчи номи	Олинган экстракт миқдори, л	Қуруқ экстракт миқдори, гр	Хом ашёга нисбатин қуруқ экстракт миқдори, %
1	Анор меваси пўстлоғидан 500гр	Тозаланган сув	5	15,9	3,2
2		96%ли этил спирти	5	2,1	0,42
3		70%ли этил спирти	5,5	2,9	0,52
4		50%ли этил спирти	5,5	19,5	3,9
5		40%ли этил спирти	5,5	25,5	5,1

2- жадвалда келтирилган тажриба натижаларидан маълум бўлишича, анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстракт олиш учун оптимал ажратувчи сифатида 40% ли этил спиртини танлаб олиш мақсадга мувофиқ деб топилди.

1-расм

Анор меваси пўстлоғидан қуруқ экстрактни перколяция усулида олишнинг технологик жараён тасвири

1-расм

Анор меваси пўстлоғидан олинган қуруқ экстракт

Хулоса. Шундай қилиб, танланган таркиб ва технология орасидан 40% ли этил спирти ёрдамида олинган анор меваси пўстлоғи қуруқ экстракти мақсадга мувофиқ деб топилди. Чунки 40% ли этил спиртида қуриқ қолдиқ миқдори бошқа ажратувчиларга нисбатан кўп чиққанлиги ва қуруқ экстрактнинг хом ашё массасига нисбатан чиқиш унуми юқорилиги сабабли ушбу ажратувчи мақсадга мувофиқ деб топилди.

References:

1. Maznev N.I. Zolotaya (2008) kniga lekarstvennix pasteniy// - moskva, «IDRIPOL klassik» izdatel'stvo «DOM. XXI vek.
2. Oblokulov J., Fayzullaev J., Ismatov F., Mamatkulov Z. Development of technology of dry extract based on plant raw materials of nettle (*Urtica dioica*) and marigold (*Calendula officinalis* L.) Pharmaceutical Journal
3. Nomozov F.Sh., Tadjieva A.Dj., Allanazarova M.B. (2020) Technology and quality control of Rastorosha (*Silybum marianum*) liquid extract. Pharmaceutical magazine No.4. 83-85.
4. Ermolaeva Y.O., Poznyakovsky V.M. (2004) Development of a new industrial technology for dry plant extracts // Modern science-intensive technologies . No. 6. Art.10-13
5. Masharipova R.R., Masharipova S.R., Maksudova S., Baboyorova G., Yusupov Sh. Masharipova R.R., Masharipova S.R., Maksudova S., Baboyorova G., Yusupov Sh. Technology of obtaining liquid extract from local pomegranate peel. Scientific journal "Internauka" No. 25 (154).26-28